

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА АЛОЭ И МЕТИЛУРАЦИЛА

Туреева Г.М., Абед Ф.Ж.

Ташкентский фармацевтический институт,
e-mail: galiya_tureeva@mail.ru, тел 94-658-0334
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679180>

Аннотация. По результатам исследований физико-механических свойств плёнок, содержащих экстракт алоэ и метилурацил, полученных с использованием различных плён-кообразующих полимеров, был выбран оптимальный полимер Na-КМЦ. С использованием метода математического планирования эксперимента латинского квадрата 3x3 было изучено влияние концентрации полимера Na-КМЦ и пластификатора глицерина на свойства плёнок с экстрактом алоэ. Полученные результаты позволили обосновать оптимальное количество по-лимера и пластификатора в плёночной массе, обеспечивающее получение плёнок с позитивными качественными показателями.

Ключевые слова: экстракт алоэ, метилурацил, дерматологические плёнки, плёночная масса, полимер, пластификатор, математическое планирование эксперимента

Актуальность темы. Исследования, направленные на создание дерматологических пленок и увеличение их ассортимента не теряют свою актуальность. Особенно перспективны лекарственные плёнки для лечения труднозаживающих ран, для ускорения процессов регенерации.

Метилурацил применяется как противовоспалительное иммуностимулирующее средство, побуждающее организм к регенеративным способностям. В свою очередь, экстракт Алоэ обладает противовоспалительным действием, усиливает процессы регенерации слизистых оболочек и кожи, улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую резистентность организма к действию повреждающих агентов, ускоряет процессы регенерации трофических язв.

Цель исследования. Исходя из выше указанного, целью исследования явилось разработка оптимального состава плёночной массы для формирования дерматологических лекарственных плёнок, включающих экстракт Алоэ и метилурацил.

Методы исследования. В исследованиях были использованы лекарственные и вспомогательные вещества, отвечающие требованиям НД. Для получения плёночных масс был использован общеизвестный растворный метод [1]. Из приготовленных плёночных масс формировали плёнки методом полива на специальные подложки с последующим высушиванием при температуре 25-30°C до оптимальной остаточной влажности. Оценку качества полученных фитоплёнок проводили по методикам, приведенным в нормативной документации и литературных источниках [2,3]. В процессе исследования были оценены следующие показатели плёнок: внешний вид, время растворения, величина рН водного раствора, способность отставать от поверхности подложки.

Основные результаты. Для достижения цели исследования были приготовлены модельные плёночные массы, с использованием различных плёнкообразующих полимеров, составы которых приведены в таблице 1. Сформированные плёнки были изучены по таким показателям как: внешний вид, способность отходить от подложки, рН, время растворения. Основываясь на результатах проведенных экспериментов было выявлено, что полимерные пленки на основе Na-КМЦ, МЦ и желатина обладали однородностью и высокой способностью отхождения от формы, что напротив нельзя

сказать о пленках, полученных на основе агара и ПВП. Плёнки полученные на основе этих полимеров трудно отделялись с поверхности подложки и были хрупкими. Изучением величины рН водного раствора полученных плёнок было установлено, что этот показатель находится в интервале 4,8-6,96 в зависимости от использованного полимера. Результаты изучения времени растворения плёнок показали, что на этот показатель также большое влияние оказывает природа полимера и он находится в пределах 7-28 мин.

Таблица-1

Полимеры использованные в модельных пленочных массах и изученные показатели полимерных плёнок, содержащих метилурацил и экстракт Алоэ

Использованные полимеры	Изученные показатели			
	Внешний вид	Способность отставать от подложки	Время растворения, мин	Величина рН
Na-КМЦ	Пленка светло-желтого цвета, эластичная	Легко отставали от подложки	11	6,9
Желатин	Пленка светло-желтого цвета, эластичная	Легко отставали от подложки	12	5,3
Агар-Агар	Пленка светло-желтого цвета, не эластичная	Трудно отставали от подложки	13	4,8
ПВП	Пленка светло-желтого цвета, не эластичная	Трудно отставали от подложки	7	5,6
МЦ	Пленка светло-желтого цвета, эластичная	Легко отставали от подложки	28	6,2

В дальнейшем было изучено влияние концентрации полимера Na-КМЦ и пластификатора глицерина на свойства плёнок с экстрактом алоэ. Для оптимизации исследований они были проведены с использованием метода математического планирования эксперимента, в частности латинского квадрата 3x3 [4]. Изученные факторы и их уровни приведены в таблице 2.

Таблица 2

Изученные факторы и их уровни

Факторы	Уровни факторов
A – концентрация Na-КМЦ	a ₁ -1,5%; a ₂ -2,0%; a ₃ -3,0%,
B– концентрация глицерина	b ₁ -1%; b ₂ -2% и b ₃ -3%.

Параметрами оптимизации служили: способность отставать от поверхности подложки -(Y₁); время растворения- (Y₂) и показатель рН- (Y₃).

Выводы. Были получены модельные дерматологические пленки с метилурацилом и экстрактом Алоэ на различных полимерных основах и изучены их физико-механические свойства. Основываясь на полученных результатах, Na-КМЦ был выбран в качестве оптимальной полимерной основы для дальнейших экспериментов.

С использованием метода математического планирования эксперимента, в частности латинского квадрата 3x3 обоснованы оптимальные количества полимера Na-КМЦ и пластификатора глицерина в плёночной массе.

Список литературы

1. Саримсаков А.А., Ли Ю.Б., Рашидова С.Ш. Биоразлагаемые полимерные плёнки-матрица для биологически активных соединений. Т.: «Фан ва технология», 2015- 148с
2. Государственная Фармакопея РФ. – 14 изд., М.: 2018., ОФС.1.4.1.0035.18. - Плёнки 3262с. Электронный ресурс: <http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php>
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат фармакопеяси, 2021, 1-нашр, жилд 1, қисм 1.-1214б
4. Грошовый Т.А., Маркова Е.В., Головкин В.А. Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии. Планы дисперсионного анализа. Киев: Высш. шк.,1992. 187с.